

Relatório Técnico de Projeto de Pesquisa

Edital	Edital FAPERGS 04/2020 – Apoio a Projetos de Pesquisa aplicada dos Institutos Federais em parceria com Instituições Demandantes.
Termo de Outorga	20/2551-0000439-2
Nome do Outorgado	Rafael Alfonso Brinkhues
Título do Projeto	Pesquisa-ação no Redesenho da Gestão da Informação do Processo de Manutenção da Coopernorte - Viamão/RS
Instituição	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Viamão
Valor Financiado	R\$ 20.000,00

1. Descrição do Projeto

1.1. Introdução

Descrever o contexto e as justificativas da pesquisa apoiada.

A Ambidextria de Tecnologia da Informação (TI) surge como a capacidade para auxiliar na gestão de recursos de TI novos e preexistentes. A emergência de novas tecnologias aumenta a quantidade de informações e torna o desenvolvimento de Capacidade de Gestão de Informação (CGI) um imperativo para as organizações. CGI é o conjunto de habilidades da empresa que articulam a infraestrutura da informação, a arquitetura da informação e o acesso à informação. A agilidade é uma capacidade de desempenho que já foi evidenciada impactar diretamente a performance organizacional. A Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento do Litoral Norte (COOPERNORTE) distribui energia elétrica para as áreas rurais dos municípios de Viamão e Santo Antônio da Patrulha. O processo de manutenção dessa rede está entre os maiores custos da organização. Desde 2017, a Coopernorte já investiu mais de 2,5 milhões de reais em novos recursos de Tecnologia da Informação, entretanto, os recursos preexistentes continuam sendo os mais utilizados pelos associados quando da necessidade de reestabelecimento da energia. Assim, para que haja um ganho na Agilidade por meio dessas novas tecnologias é importante que a cooperativa consiga gerenciar de forma concomitante as tecnologias preexistentes, ou seja, Ambidextria de TI.

Assim, em atendimento a demanda da cooperativa, espera-se com essa pesquisa intervencionista, utilizando o método Pesquisa-Ação, que se possa redefinir o fluxo informacional da cooperativa, fundamentando-se na literatura sobre as três capacidades: Ambidextria de TI, Capacidade de Gestão da Informação e Agilidade Organizacional.

1.2. Objetivos Propostos

Descrever o objetivo geral e os objetivos específicos propostos na pesquisa apoiada.

Objetivo Geral

Elaborar e implementar um Framework de Gestão da Informação com uso de Ambidextria de Tecnologia da Informação que permita um aumento da Agilidade no processo de manutenção e reestabelecimento da rede de energia elétrica aos associados.

Objetivos específicos

- Identificar os fluxos informacionais das diferentes tecnologias utilizadas no processo pela cooperativa;
- Propor um Framework de Gestão da Informação a partir da Ambidextria de TI;
- Implementar o modelo de Gestão da Informação baseado em Ambidextria de TI aplicado à Coopernorte;
- Avaliar o modelo de Gestão da Informação;
- Mensurar o impacto da Intervenção.

1.3. Objetivos Alcançados

- Identificar os fluxos informacionais das diferentes tecnologias utilizadas no processo pela cooperativa.
- Propor um Framework de Gestão da Informação a partir da Ambidextria de TI (em andamento)

2. Atividades Realizadas no período

Descrever as atividades realizadas em relação às atividades propostas.

Estudo de caso

- a. Protocolo de Entrevista
- b. Entrevista Piloto
- c. Adequação do Protocolo
- d. Coleta e Execução das Entrevistas e observações
- e. Validade e Confiabilidade das Entrevistas
- f. Análise Final das Entrevistas e obsevações
- g. Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso

Pesquisa-Ação:

Planejamento a partir da elaboração do novo modelo de fluxo de informações baseado em Ambidextria de TI (em andamento).

3. Resultados Alcançados no período

Informar todos os resultados técnico-científicos efetivamente alcançados na execução da pesquisa relacionando-os àqueles esperados. Ater-se apenas aos resultados que decorreram especificamente da pesquisa apoiada.

Foi possível a elaboração de três fluxos como resultado da análise das entrevistas:

1. Fluxo informacional do processo de manutenção da Coopernorte/ acesso via telefone (SMS), presencial.

2. Fluxo informacional do processo de manutenção da Coopernorte, acesso internet/ aplicativo.

3. Fluxo informacional do processo de manutenção da Coopernorte(Ambidextria).

E ainda foi realizada observações em dois setores estratégico do processo de manutenção, afim de confiabilizar os resultados das entrevistas. Setor de Atendimento e setor do Centro de operação e Distribuição (COD). Assim, foi possível a elaboração de um quarto fluxo.

4. Fluxo informacional do processo de manutenção da Coopernorte do setor Centro de Operação e Distribuição (COD).

Com os fluxos informacionais foi possível mapear o fluxo de informação das tecnologias preexistentes, mapear o fluxo de informação das novas tecnologias e mapear o fluxo de informações a partir da Ambidextria de TI entre os recursos novos e preexistentes. E a conclusão dos Resultado do Estudo de Caso.

Objetivo em andamento é o Planejamento a partir da elaboração do novo modelo de fluxo de informações baseado em Ambidextria de TI que será proposto.

3.1. Produção técnico-científica (publicação em eventos, artigos científicos e patentes)

SILVA, A. C. B.; BRINKHUES, R. A.; CARVALHO, E. L. Pesquisa-ação no redesenho da gestão da informação do processo de manutenção da COOPERNORTE - Viamão/RS . I Mostra Metropolitana do IFRS, forma virtual, pela Plataforma Zoom. 2021.

NASCIMENTO, F. B. S.; NUNES, F. C.; SILVA, A. C.B. e BRINKHUES, R. A. Diagnóstico das Capacidades Digitais das Empresas de Viamão-RS e sua conectividade do ecossistema digital. I Mostra Metropolitana do IFRS, forma virtual, pela Plataforma Zoom. 2021.

CARVALHO, E. L.; SILVA, A. C . B.; BRINKHUES, R. A. Comportamentos e os valores informacionais na área de TI. I Mostra Metropolitana do IFRS, forma virtual, pela Plataforma Zoom. 2021.

3.2. Capacitação de recursos humanos

Participação no Projeto de ensino Curso de Capacitação para bolsistas de pesquisa, extensão e ensino do IFRS-Campus Viamão III, realizado(a) no período de 16/05/2019 à 14/11/2019, totalizando 18 horas, de acordo com os termos do projeto cadastrado sob o número SIGProj no 332477.1824.123272.17042019 (Edital de Fluxo Contínuo 2019).

Participação do curso, Capacitação na ferramenta Zotero, realizado em 16 de dezembro de 2019, totalizando 2 horas.

Participante do curso de extensão em Espanhol Básico II, realizado de agosto a dezembro de 2019, totalizando 60 horas.

Participante no Curso de Extensão Inglês 2, realizado de 17 de junho de 2020 a 8 de julho de 2020, totalizando 30 horas.

3.3. Outros

Mencionar outros resultados alcançados pela pesquisa que porventura não se enquadrem nas classificações anteriores.

4. Parcerias Institucionais

Indicar as instituições de P&D, empresas, órgãos públicos, e não-governamentais, sociedade civil, entre outras, que foram parceiras durante a execução da pesquisa, mostrando a articulação institucional vivenciada pela pesquisa.

Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento do Litoral Norte(COOPERNORTE).

5. Dificuldades encontradas e sugestões

Descrever as principais dificuldades de caráter técnico-científico, financeiro, administrativo, e gerencial enfrentadas até o presente momento da pesquisa apoiada.

- Devido a Pandemia do COVID-19, desde o começo do projeto, por causa das restrições do distanciamento, tem prejudicado muito o projeto. Muitas etapas que faltam precisam de uma observação mais presencial.
- A disponibilidade de horários entre os pesquisadores e a cooperativa para reuniões é bastante restritas.

6. Conclusões e Perspectivas

Descrever as conclusões finais do projeto e apresentar as perspectivas para finalizar a pesquisa apoiada.

A partir das análises das entrevistas e das observações, com base nas relações encontradas na revisão da literatura sobre as capacidades envolvidas na pesquisa sobre a COOPERNORTE, verificou-se que o processo que começa com a informação de uma interrupção na falta de energia até a recepção de informações, indicando a conclusão da manutenção da rede. Foi descrito dois fluxos informacionais no processo de manutenção, mostrando com clareza a Ambidextria de TI na Organização. Entende-se que mapear e organizar essas informações pode ser a chave para distribuir informações baseadas em necessidades de maneira rápida e adequada. Os primeiros entrevistados destacam a relação entre CGI e ambidextria de TI. Por outro lado, a relação entre a ambidextria de TI e a agilidade é reconhecida com base na adequação da estrutura interna. Assim, a observação da capacidade de explorar novos recursos e práticas de TI concomitantemente com a exploração dos recursos de TI existentes permitiu corroborar a ambidextria como uma capacidade crítica que impacta na performance do negócio (Gibson e Birkinshaw, 2004). Nossos resultados também se aproximam dos achados de Leonhardt, Haffke, Kranz e Banlian (2017) que encontraram um efeito moderador da ambidextria de TI sobre o relacionamento das funções e TI na Agilidade.

Vale ressaltar que esta etapa da pesquisa é uma fase preliminar, que visa agora, com a definição desses fluxos, identificar propostas de intervenção na Gestão da Informação, constituirá no planejamento e execução das melhorias no processo identificadas no diagnóstico da cooperativa, de forma a gerenciar a Ambidestria de TI e Agilidade. e aprofundar com mais detalhes na análise de dados.

Esse estudo espera contribuir tanto para a necessidade prática e gerencial da instituição demandante, como para a pesquisa da área de Administração da Informação. Do ponto de vista da contribuição prática, a inovação tecnológica pretendida, “Framework de Gestão da Informação com uso de Ambidestria de Tecnologia da Informação”, poderá ser aplicada não somente na instituição demandante, mas, também, em outras organizações que enfrentem as mesmas necessidade na exploração concomitante de recursos de TI novos e preexistentes.

Como contribuição para a pesquisa da área, esse trabalho busca trazer elementos e relações ainda não testados empiricamente. A relação entre essas três capacidades (Ambidestria de TI, Capacidade de Gestão da Informação e Agilidade Organizacional) ainda resta não observada na literatura.

7. Referências Bibliográficas

AVISON, David E. et al. Action research. *Communications of the ACM*, v. 42, n. 1, p. 94-97, 1999.

BASKERVILLE, Richard L. Investigating information systems with action research. *Communications of the association for information systems*, v. 2, n. 1, p. 19, 1999.

BASKERVILLE, Richard; MYERS, Michael D. Special issue on action research in information systems: Making IS research relevant to practice: Foreword. *MIS quarterly*, p. 329-335, 2004.

BRINKHUES, R. A., MAÇADA, A. C. G., & FREITAS JUNIOR, J. C. D. S. 2017. How Information Management and Integration Influence Strategic Performance. *AMCIS 2017 Proceedings Business Review*, 82.

CRESWELL, John W. *Steps in conducting a scholarly mixed methods study*. 2013.

GIBSON, C. B., & BIRKINSHAW, J. 2004. The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. *Academy of management Journal*, 47(2), 209-226.

GUINEA, Ana Ortiz; RAYMOND, Louis. Enabling innovation in the face of uncertainty through IT ambidexterity: A fuzzy set qualitative comparative analysis of industrial service SMEs. *International Journal of Information Management*, v. 50, p. 244-260, 2020.

KOUFTEROS, Xenophon A. Testing a model of pull production: a paradigm for manufacturing research using structural equation modeling. *Journal of operations Management*, v. 17, n. 4, p. 467-488, 1999.

LEE, O. K., SAMBAMURTHY, V., LIM, K. H., & WEI, K. K. 2015. How does IT ambidexterity impact organizational agility?. *Information Systems Research*, 26(2), 398-417.

LU, Y., & K.(RAM) RAMAMURTHY. (2011). Understanding the link between information technology capability and organizational agility: An empirical examination. *Mis Quarterly*, 931- 954.

MAÇADA, Antonio Carlos Gastaud et al. Capacidad de gestión de la información e implementación de estrategia de Big Data. *Revista de Administração de Empresas*, v. 59, n. 6, p. 379-388, 2019.

MITHAS, S., RAMASUBBU, N., & SAMBAMURTHY, V. 2011. How information management capability influences firm performance. *MIS quarterly*, 237-256.

MITHAS, Sunil; RUST, Roland T. How information technology strategy and investments influence firm performance: Conjecture and empirical evidence. *Mis Quarterly*, v. 40, n. 1, p. 223-245, 2016.

OVERBY, E., BHARADWAJ, A., & SAMBAMURTHY, V. 2006. Enterprise agility and the enabling role of information technology. *European Journal of Information Systems*, 15(2), 120- 131.

PINSONNEAULT, Alain; KRAEMER, Kenneth L. The impact of technological support on groups: An assessment of the empirical research. *Decision Support Systems*, v. 5, n. 2, p. 197-216, 1989.

ROBERTS, N., & GROVER, V. 2012. Leveraging information technology infrastructure to facilitate a firm's customer agility and competitive activity: An empirical investigation. *Journal of Management Information Systems*, 28(4), 231-270.

SILVA, J. M. S.; ROTA, L. K. ; BRINKHUES, R. A. ; FREITAS JUNIOR, J. C. S. Ambidextria de TI, Gestão da Informação e Agilidade: uma revisão sistemática da literatura. In: VI Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade (VI SINGEP), 2017, São Paulo. Anais do VI SINGEP, 2017.

SILVA, J. M. S.; BRINKHUES, R. A. ; FREITAS JUNIOR, J. C. S. Capacidade de Gestão da Informação, Ambidextria de TI e Agilidade Organizacional - Existe uma Relação Estratégica? In: Enanpad, 2018.

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. *Educação e pesquisa*, v. 31, n. 3, p. 443-466, 2005.

VENKATESH, Viswanath; BROWN, Susan A.; BALA, Hillol. Bridging the qualitative quantitative divide: Guidelines for conducting mixed methods research in information systems. *MIS quarterly*, p. 21-54, 2013.

RELATÓRIO TÉCNICO DE BOLSISTA

Orientador: Rafael Alfonso Brinkhues

Bolsista: Ana Cristina Belomo da Silva

Projeto: Pesquisa-ação no Redesenho da Gestão da Informação do Processo de Manutenção da Coopernorte - Viamão/RS

Modalidade: Bolsa de Iniciação Tecnológica e Inovação

1. Atividades desenvolvidas

Estudo de caso

- a. Protocolo de Entrevista
- b. Entrevista Piloto
- c. Adequação do Protocolo
- d. Coleta e Execução das Entrevistas
- e. Validade e Confiabilidade das Entrevistas
- f. Análise Final das Entrevistas
- g. Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso

Pesquisa-Ação:

Planejamento a partir da elaboração do novo modelo de fluxo de informações baseado em Ambidextria de TI.

Atividades complementares

Participações em palestras virtuais, organização burocrática do projeto, participação em outros projetos como coautora, participação como membro da Comissão de Pesquisa e inovação do Campus, elaboração de artigos para apresentação na Mostra Metropolitana, elaboração artigo ISLA 2021. Auxílio aos colegas bolsistas.

2. Resultados Alcançados

Foi possível a elaboração de três fluxos como resultado da análise das entrevistas:

1. Fluxo informacional do processo de manutenção da Coopernorte/ acesso via telefone (SMS), presencial.

2. Fluxo informacional do processo de manutenção da Coopernorte, acesso internet/ aplicativo.

3. Fluxo informacional do processo de manutenção da Coopernorte(Ambidextria).

3.Caracterização da Pesquisa como Pesquisa Científica, Tecnológica e/ou Inovação

A Ambidextria de Tecnologia da Informação (TI) surge como a capacidade para auxiliar na gestão de recursos de TI novos e preexistentes. Definida por Lee et al.(2015) como a capacidade de explorar novos recursos e práticas de TI concomitantemente com a exploração dos recursos de TI existentes, a Ambidextria demonstrada como uma capacidade crítica que impacta na performance do negócio (GIBSON, BIRKINSHAW, 2004; MITHAS, RUSTY, 2016; GUINEA, RAYMOND, 2020). A emergência de novas tecnologias aumenta a quantidade de informações e torna o desenvolvimento de Capacidade de Gestão de Informação (CGI) um imperativo para as organizações. CGI é o conjunto de habilidades da empresa que articulam a infraestrutura da informação, a arquitetura da informação, o acesso à informação (BRINKHUES, MAÇADA, FREITAS JR., 2017; MAÇADA, BRINKHUES, FREITAS JR., 2019). A relação entre Ambidextria de TI, Agilidade Organizacional e CGI foi preliminarmente explorada na em etapas anterior desse projeto (SILVA et al. 2017; SILVA et al. 2018). A agilidade é uma capacidade de desempenho que já foi evidenciada impactar diretamente a performance organizacional (ROBERTS, GROVER, 2012; LU, RAMAMURTHY, 2011). Essa capacidade é definida como uma habilidade para detectar e responder às questões ambientais que mudam rapidamente (OVERBY et al. 2006). A agilidade, também, vem sendo evidenciada como consequente dos recursos e recursos de TI (Lu & Ramamurthy, 2011). A Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento do Litoral Norte (COOPERNORTE), fundada em 1975, surgiu da necessidade de acesso dos moradores da área rural à energia elétrica. Atualmente distribui energia elétrica para as áreas rurais dos municípios de Viamão e Santo Antônio da Patrulha. A cooperativa compra energia e redistribui atendendo mais de 25 mil pessoas em 852,076 quilômetros de rede elétrica. O processo de manutenção dessa rede está entre os maiores custos da organização. Esse impacto não é apenas financeiro, a influência no desempenho da empresa se dá, também pela relação direta com atendimento do propósito organizacional e fornecer acesso a energia elétrica aos associados. A satisfação dos usuários é resultado da agilidade com a qual a empresa consegue atender aos chamados de manutenção e restabelecer o fornecimento de energia. Desde 2017, a Coopernorte vem investindo mais de 2,5 milhões de reais em novos recursos de Tecnologia da Informação, entretanto, os recursos preexistentes continuam sendo os mais utilizados pelos associados quando da necessidade de reestabelecimento da energia. Assim, para que haja um ganho na Agilidade por meio dessas novas tecnologias é importante que a cooperativa consiga gerenciar de forma concomitante as tecnologias preexistentes, ou seja, Ambidextria de TI. A questão chave, que perpassa esse problema, está em como ocorre esse fluxo informacional - que ocorre simultaneamente entre as tecnologias novas e existentes - desde a abertura do chamado pelo usuário até o relatório de fechamento da manutenção realizada pela equipe de manutenção de campo. Para auxiliar nesse problema, a análise dessas três capacidades organizacionais tem se mostrado mais adequada do que o estudo dos recursos isoladamente, a Ambidextria de TI, a Agilidade Organizacional e a Capacidade de Gestão da Informação, para lidar com esse contexto no processo do fluxo de informação da organização. Assim, em atendimento a demanda da cooperativa, espera-se com essa pesquisa intervencionista, utilizando o método Pesquisa-Ação, que se possa redefinir o fluxo informacional da cooperativa, fundamentando-se na literatura

sobre as três capacidades: Ambidextria de TI, Capacidade de Gestão da Informação e Agilidade Organizacional.

4. Produção científica, tecnológica (descrever patentes, produtos ou processos desenvolvidos ou artigos publicados)

SILVA, A. C. B.; BRINKHUES, R. A.; CARVALHO, E. L. Pesquisa-ação no redesenho da gestão da informação do processo de manutenção da COOPERNORTE - Viamão/RS . I Mostra Metropolitana do IFRS, forma virtual, pela Plataforma Zoom. 2021.

NASCIMENTO, F. B. S.; NUNES, F. C.; SILVA, A. C.B. e BRINKHUES, R. A. Diagnóstico das Capacidades Digitais das Empresas de Viamão-RS e sua conectividade do ecossistema digital. I Mostra Metropolitana do IFRS, forma virtual, pela Plataforma Zoom. 2021.

CARVALHO, E. L.; SILVA, A. C. B.; BRINKHUES, R. A. Comportamentos e os valores informacionais na área de TI. I Mostra Metropolitana do IFRS, forma virtual, pela Plataforma Zoom. 2021.

MENDES, P. M.; SILVA, A. C. B.; BRINKHUES, R. A. O Impacto da Estratégia no Desempenho do Negócio Digital: Uma análise mediada pela capacidade de conectividade do ecossistema digital. o 9º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, IFRS. de forma virtual, na Plataforma Arena Eventos Digitais. 2020

SILVA, A. C.B.; BRINKHUES, R. A.; FREITAS JR, J. C. S. O Papel da Gestão da Informação no Processo de Transformação Digital da COOPERNORTE. VII ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO DA INFORMAÇÃO - EnADI 2020.

BRINKHUES, R. A.; FREITAS JR, J. C. S; SILVA, A. C.B; VIEIRA, M.; KAPRON, S.; NAVARRO FILHO, D. M. Expanding social IMC: A territorial development observatory case. TREOs, PDS, and PANELS, AMCIS 2020 TREOs. 68. Disponível em: https://aisel.aisnet.org/treos_amcis2020/68.

5. Parecer do Orientador sobre o desempenho do bolsista

O projeto tem avançado em parceria com a COOPERNORTE conforme o cronograma, mesmo com as restrições em função da pandemia. As etapas previstas para esse primeiro período foram cumpridas e a expectativa é do desenvolvimento integral do projeto dentro do planejado. Em relação à execução do orçamento, estamos um pouco atrasados em função de ter tido necessidade de alguns gastos que ocorrerão, agora, na segunda etapa do projeto.

ANEXOS

CERTIFICADOS.

IFRS MOSTRA METROPOLITANA
ENSINO · PESQUISA · EXTENSÃO
de **7 a 10** JUNHO
CAMPUS: ALVORADA ■ CANOAS ■ PORTO ALEGRE ■ RESTINGA ■ VIAMÃO

CERTIFICADO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Canoas, certifica que **Ana Cristina Belomo da Silva e Edison Carvalho Lacerda** participou(ar) da **I Mostra Metropolitana do IFRS**, realizada de forma virtual, pela Plataforma Zoom, como apresentadores do trabalho intitulado **Pesquisa-ação no redesenho da gestão da informação do processo de manutenção da COOPERNORTE - Viamão/RS**.

Canoas, 24 de junho de 2021

Patrícia Nogueira Hübler
Diretora-Geral Campus Canoas

a autenticidade deste documento pode ser verificada através da URL:
<https://sgce.ifrs.edu.br/validar/AF69BA80>

MOSTRA METROPOLITANA 2021

IFRS **MOSTRA METROPOLITANA**
ENSINO · PESQUISA · EXTENSÃO

de **7 a 10**
JUNHO

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

CAMPI: ALVORADA ■ CANOAS ■ PORTO ALEGRE ■ RESTINGA ■ VIAMÃO

CERTIFICADO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Canoas, certifica que **Franciele Bastos da Silva do Nascimento, Franciele Corrêa Nunes e Ana Cristina Belomo da Silva** participou(aram) da **I Mostra Metropolitana do IFRS**, realizada de forma virtual, pela Plataforma Zoom, como apresentadores do trabalho intitulado **Diagnóstico das Capacidades Digitais das Empresas de Viamão-RS e sua conectividade do ecossistema digital**.

Canoas, 24 de junho de 2021

Patrícia Nogueira Hübler
Diretora-Geral Campus Canoas

a autenticidade deste documento pode ser verificada através da URL:
<https://sgoe.ifrs.edu.br/validar/29398025>

MOSTRA METROPOLITANA 2021

CERTIFICADO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul certifica que

Patrick Martins Mendes

CPF nº **862.532.390-15**, participou do **9º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica**, realizado nos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2020, de forma virtual, na Plataforma Arena Eventos Digitais, e apresentou o trabalho intitulado **O impacto da estratégia no desempenho do negócio digital: uma análise mediada pela capacidade de conectividade do ecossistema digital.**

Bento Gonçalves, 19 de janeiro de 2021.

Eduardo Girotto

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

a autenticidade deste documento pode ser verificada através da URL:
<https://sgce.ifrs.edu.br/validar/AB264CD5>

CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO

A ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - confere o presente certificado de Apresentação de Trabalhos no EnADI
2020 a

EnADI90 - O papel da Gestão da Informação no Processo de Transformação Digital da COOPERNORTE

Ana Cristina Belomo da Silva*
Rafael Alfonso Brinkhues*
José Carlos da Silva Freitas Junior

Prof. Antônio Carlos Custaud Maçada
Diretor-Presidente da ANPAD

Prof. Yalmir Hoffmann
Diretor Científico da ANPAD

Prof. Cesar Alexandre de Souza
Coordenador Divisão ADI

Evento on-line, 25 de agosto de 2020.

Association for Information Systems
AIS Electronic Library (AISeL)

AMCIS 2020 TREOs

TREO Papers

8-10-2020

Expanding Social IMC: A Territorial Development Observatory Case

Rafael Alfonso Brinkhues
Federal Institute of Education Science and Technology of Rio Grande do Sul, rafabrink@gmail.com

José Carlos da Silva Freitas Junior
unisinós, freitas1995@gmail.com

Ana Cristina Belomo da Silva
IFRS, ana.belomo73@gmail.com

Maira Bae Baladao Vieira
IFRS – Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Sul, mairabae@gmail.com

Sergio Kapron
Federal Institute of Education Science and Technology of Rio Grande do Sul, sergio.kapron@viamao.ifrs.edu.br

See next page for additional authors

Follow this and additional works at: https://aisel.aisnet.org/treos_amcis2020

Recommended Citation

Brinkhues, Rafael Alfonso; Freitas Junior, José Carlos da Silva; Silva, Ana Cristina Belomo da; Vieira, Maira Bae Baladao; Kapron, Sergio; and Navarro, Danilo Mattes, "Expanding Social IMC: A Territorial Development Observatory Case" (2020). *AMCIS 2020 TREOs*. 68.
https://aisel.aisnet.org/treos_amcis2020/68

This material is brought to you by the TREO Papers at AIS Electronic Library (AISeL). It has been accepted for inclusion in AMCIS 2020 TREOs by an authorized administrator of AIS Electronic Library (AISeL). For more information, please contact elibrary@aisnet.org.